

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatleri	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

**TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA UNIVERSITETNING
RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA UNI YAXSHILASH STRATEGIYASINI
TANLASH**

Ismoilova Feruza Kubaymurodovna

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Samarqand filiali o'qituvchisi
E-mail: feruzakubaymurodovna@gmail.com*

Bozorov Sardor Ilhom o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Samarqand filiali talabasi
E-mail: bozorovsardor6907@gmail.com*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada universitetlarning ta'lim xizmatlari bozoridagi raqobatbardoshligi va uni shakllantiruvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Hozirgi sharoitda oliy ta'lim muassasalari bozor iqtisodiyoti subyektlari sifatida faoliyat yuritib, talabalarni jalb qilish, ta'lim sifatini oshirish va o'z nufuzini mustahkamlash uchun o'zaro raqobatlashmoqda. Universitetlarning raqobatbardoshligini oshirish innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish va ta'lim xizmatlari sifatini doimiy ravishda takomillashtirish bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** raqobatbardoshlik, ta'lim xizmatlari bozori, oliy ta'lim muassasalari, ta'lim sifati, intellektual salohiyat, innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot faoliyati.*

**ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА РЫНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ**

Исмоилова Феруза Кубаймуродовна

*преподаватель
Самаркандского филиала
Ташкентского университета
информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми
E-mail: feruzakubaymurodovna@gmail.com*

Бозоров Сардор Илхом ўғли

*студент
Самаркандского филиала
Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми
E-mail: bozorovsardor6907@gmail.com*

***Аннотация.** В данной статье анализируется конкурентоспособность университетов на рынке образовательных услуг и основные факторы, её определяющие. В современных условиях высшие учебные заведения, функционирующие как субъекты рыночной экономики, конкурируют друг с другом за привлечение студентов, повышение качества образования и укрепление своей репутации. Установлено, что повышение конкурентоспособности университетов тесно связано с внедрением инновационных*

подходов, развитием научного потенциала и непрерывным повышением качества образовательных услуг.

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок образовательных услуг, высшие учебные заведения, качество образования, интеллектуальный потенциал, инновации, научно-исследовательская деятельность.

ASSESSMENT OF THE UNIVERSITY'S COMPETITIVENESS IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET AND CHOOSING A STRATEGY TO IMPROVE IT

Ismoilova Feruza Kubaymurodovna

Teacher
of the Samarkand branch of the
Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Xorazmiy
E-mail: feruzakubaymurodovna@gmail.com

Bozorov Sardor Ilhom o'g'li

Student of the Samarkand branch of the
Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi
E-mail: bozorovsardor6907@gmail.com

Abstract. This article analyzes the competitiveness of universities in the educational services market and the main factors shaping it. In the current environment, higher education institutions, operating as subjects of a market economy, compete with each other to attract students, improve the quality of education and strengthen their reputation. It has been established that increasing the competitiveness of universities is closely related to the introduction of innovative approaches, the development of scientific potential and the continuous improvement of the quality of educational services.

Keywords: competitiveness, educational services market, higher education institutions, quality of education, intellectual potential, innovations, research activities.

Kirish

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ham oliy ta'lim muassasalari bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yurituvchi muhim subyektlardan biri hisoblanadi. Universitetlar nafaqat bilim beruvchi ijtimoiy institut sifatida, balki ta'lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchi va ta'lim bozorida faol ishtirok etuvchi tashkilotlar sifatida ham namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini isloh qilish, yangi universitetlar tashkil etish, xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallarini ochish hamda xususiy oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada ta'lim xizmatlari bozori kengayib, oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat tobora kuchayib bormoqda.

Bugungi kunda ta'lim xizmatlari bozorida raqobat oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalarni jalb qilish, ta'lim sifatini oshirish va o'zining nufuzini mustahkamlash uchun olib boriladigan jarayonni anglatadi. Har bir universitet o'zining ta'lim dasturlari, professor-o'qituvchilar salohiyati, ilmiy-tadqiqot ishlari, zamonaviy o'quv texnologiyalari hamda moddiy-texnik bazasi orqali boshqalardan ustun bo'lishga harakat qiladi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini takomillashtirish, innovatsion o'qitish usullarini joriy etish, talabalar uchun qulay o'quv muhiti yaratish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi keng imkoniyatlar doirasi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda davlat oliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda nodavlat (xususiy) universitetlar ham faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, ko'plab nufuzli xorijiy universitetlarning

filiallari ham ochilib, turli yo‘nalishlar va mutaxassisliklar bo‘yicha ta‘lim xizmatlari taklif etilmoqda. Bu esa ta‘lim xizmatlari bozorida sog‘lom raqobat muhitining shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Ayrim hududlarda bir xil yoki o‘xshash mutaxassisliklar bo‘yicha ta‘lim beruvchi bir nechta oliy ta‘lim muassasalari mavjud. Masalan, iqtisodiyot, menejment, axborot texnologiyalari, pedagogika kabi yo‘nalishlarda bir nechta universitetlar mutaxassislar tayyorlaydi. Bu esa universitetlar o‘rtasidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Abituriyentlar esa o‘zlari uchun eng maqbul oliy ta‘lim muassasasini tanlash jarayonida ta‘lim sifati, professor-o‘qituvchilarning malakasi, zamonaviy o‘quv sharoitlari, amaliyot imkoniyatlari hamda bitiruvchilarning ish bilan ta‘minlanish darajasi kabi omillarga e‘tibor qaratadi.

Oliy ta‘lim muassasalari nafaqat sifatli ta‘lim berishga, balki qo‘shimcha xizmatlarni ham taklif etishga intilmoqda. Jumladan, xalqaro almashinuv dasturlari, xorijiy universitetlar bilan hamkorlik, ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari, zamonaviy laboratoriyalar, elektron kutubxonalar, startup loyihalarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari kabi xizmatlar universitetlarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, ayrim universitetlar talabalarga qo‘shimcha kurslar, xorijiy tillarni chuqur o‘rganish imkoniyati, amaliy treninglar va ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda amaliyot o‘tash imkoniyatlarini ham yaratmoqda.

Mavzuning dolzarbligi

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim xizmatlari bozorining muhim ishtirokchilari hisoblanadi. Ular bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritib, talabalar ehtiyojlarini qondirish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash hamda ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Universitetlar o‘rtasidagi sog‘lom raqobat esa ta‘lim tizimining rivojlanishiga, innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishiga hamda mamlakatimizda yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonining yanada takomillashishiga olib kelmoqda.

Universitetlar o‘rtasidagi raqobat — bu oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim xizmatlari bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlash, nufuzini oshirish hamda ko‘proq talabalarni jalb qilishga qaratilgan harakatlar majmuasidir. O‘zbekiston sharoitida ham so‘nggi yillarda oliy ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida universitetlar soni ortib, ta‘lim xizmatlari bozori sezilarli darajada kengaydi. Natijada oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi raqobat ham kuchayib, har bir universitet o‘zining ta‘lim sifati, ilmiy salohiyati va infratuzilmasini rivojlantirish orqali bozorda barqaror mavqega ega bo‘lishga intilmoqda.

Bugungi kunda universitetlar o‘rtasidagi raqobat faqatgina talabalarni jalb qilish bilan cheklanib qolmaydi. U ta‘lim dasturlarini takomillashtirish, zamonaviy o‘qitish texnologiyalarini joriy etish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta‘minlash kabi ko‘plab yo‘nalishlarni ham qamrab oladi. Shu sababli oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim jarayonini doimiy ravishda modernizatsiya qilish, yangi mutaxassisliklarni ochish hamda talabalar uchun qulay va zamonaviy o‘quv muhitini yaratishga katta e‘tibor qaratmoqda.

Biroq ta‘lim xizmatlari bozorining tobora rivojlanib borishi universitet raqobatbardoshligini oshirishning yangi va samarali usullarini topishni ham murakkablashtirmoqda. Chunki bugungi kunda deyarli barcha oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim sifatini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va talabalar uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratishga harakat qilmoqda. Shu sababli universitetlar o‘z raqobatbardoshligini saqlab qolish va kuchaytirish uchun yangi g‘oyalar, ilmiy ishlanmalar hamda innovatsion yondashuvlarga tayanishga majbur bo‘lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Universitetning raqobatbardoshligi uning ta‘lim sifati, narxi, o‘qitish usullari va usullari, imkoniyatlari, joylashuvi, obro‘si, reklama va boshqalar kabi raqobatbardoshlik mezonlari asosida

boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ajralib turish qobiliyati bilan belgilanadi. Yangi mutaxassislikni ishga tushirish, qo‘shimcha xizmat ko‘rsatish va marketing strategiyasini tanlash raqobat muhitini o‘rganish va tahlil qilishni talab qiladi.

Universitetning raqobatbardoshligini tahlil qilish uchun grafik, analitik, statistik va marketing usullari qo‘llaniladi va ta'lim muassasasi va uning asosiy raqobatchilari haqidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi ta'lim xizmatlari bozori xaritalari tuziladi. Ushbu bozor xaritasini tahlil qilish har bir raqobatchining "ta'sir doirasini" aniqlash va nafaqat ularning kuchli va zaif tomonlarini, balki o‘zlarining yutuqlarini ham aniqlash imkonini beradi. Ko‘pgina ta'lim muassasalari raqobatchilarining yutuqlarini o‘rganadi va o‘zlarining professional rivojlanishlariga kiritadi. Ta'lim xizmatlarining raqobatbardoshligi asosan ma'lum bozor sharoitlariga (bozor sharoitlari, mamlakatning demografik holati, bitiruvchilarga ish beruvchilarning talabining o‘zgarishi, ta'lim xizmatlari doirasi, narxlar, to‘lov shartlari va boshqalar) bog‘liq. Universitetning raqobatbardoshligini ta'minlashning bir usuli - yangi ta'lim xizmatlarini ishlab chiqish va joriy etish, ta'limni tashkil etishdagi innovatsiyalar, professional amaliy mashg‘ulotlarning yangi darajalari va batafsilroq ta'lim dasturida raqobatchilaridan oldinda bo‘lish

Tahlil va natijalar

Tobora murakkablashib borayotgan raqobat muhitida universitetning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan mavjud bilimlardan samarali foydalanish hamda yangi bilimlarni yaratish qobiliyatiga bog‘liq. Zamonaviy oliy ta'lim muassasasi nafaqat bilim beruvchi tashkilot, balki ilmiy g‘oyalar va innovatsiyalar markazi sifatida ham faoliyat yuritishi lozim. Shuning uchun universitetlar ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, professor-o‘qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish hamda talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb etishga alohida e’tibor qaratmoqda. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish, startup loyihalarni qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy laboratoriyalar va ilmiy markazlar tashkil etish ham universitetlarning raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omillar hisoblanadi.

Universitetning raqobatbardoshligi, avvalo, uning ta'lim xizmatlari bozoridagi real va potentsial raqobatchilariga qarshi tura olish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Bu qobiliyat esa turli xil tashqi va ichki omillarning ta’siri ostida shakllanadi. Tashqi omillarga davlatning ta'lim sohasidagi siyosati, mehnat bozorining ehtiyojlari, demografik jarayonlar, iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda xalqaro ta'lim tizimi bilan integratsiya jarayonlari kiradi. Ichki omillarga esa universitetning moddiy-texnik bazasi, professor-o‘qituvchilar tarkibining malakasi, o‘quv dasturlarining zamonaviyligi, boshqaruv tizimining samaradorligi hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatining rivojlanganlik darajasi kiradi.

Shuningdek, universitetning raqobatbardosh ustunliklari ham muhim ahamiyatga ega. Bunday ustunliklar qatoriga ta'lim sifatining yuqoriligi, xalqaro hamkorlikning rivojlanganligi, zamonaviy o‘quv infratuzilmasi, talabalar uchun yaratilgan qulay sharoitlar, amaliyot va ishga joylashish imkoniyatlari kiradi. Aynan shu omillar universitetning ta'lim xizmatlari bozorida o‘ziga xos o‘rnini egallashiga hamda boshqa oliy ta'lim muassasalariga nisbatan ustunlikka ega bo‘lishiga yordam beradi.

O‘zbekiston sharoitida universitetlar o‘rtasidagi raqobat oliy ta'lim tizimining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu raqobat ta'lim sifatining oshishiga, innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishiga hamda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayonining takomillashishiga xizmat qilmoqda. Natijada oliy ta'lim muassasalari nafaqat milliy ta'lim tizimining, balki mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

R. Fathutdinovning so‘zlariga ko‘ra, "universitetning raqobatbardoshligi uning quyidagi qobiliyatlaridir:

- 1) ma'lum bir tashqi yoki ichki mehnat bozorida raqobatga bardosh bera oladigan mutaxassislarni tayyorlash;
- 2) bu sohada raqobatbardosh innovatsiyalarni ishlab chiqish;

3) o‘z faoliyatining barcha sohalarida samarali takror ishlab chiqarish siyosatini olib borish” [1]

Shu o‘rinda, universitetni baholash quyidagi ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga olishi mumkin:

1-jadval

**UNIVERSITETNING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH
KO‘RSATKICHLARI***

№	Baholash ko‘rsatkichi	Mazmuni	Asosiy tarkibiy qismlar
1.	Universitet imidji	Universitetning jamiyatdagi obro‘-e‘tibori va nufuzi	Universitet brendi, jamoatchilik fikri, xalqaro va milliy reytinglardagi o‘rni
2.	Ta‘lim sifati	Talabalarga berilayotgan bilim darajasi va o‘quv jarayonining samaradorligi	Zamonaviy o‘quv dasturlari, malakali professor-o‘qituvchilar, innovatsion o‘qitish usullari
3.	Universitet salohiyati	Universitetning ilmiy, intellektual va moddiy imkoniyatlari	Intellektual mulk, moddiy-texnik baza, o‘quv va dam olish sharoitlari
4.	Intellektual mulk (inson resurslari)	Universitetning ilmiy salohiyatini ifodalaydi	Professor-o‘qituvchilar soni, aspirantlar va doktorantlar, yosh olimlarning salohiyati
5.	O‘qish sharoitlari	Talabalarning sifatli ta‘lim olishi uchun yaratilgan moddiy imkoniyatlar	Auditoriyalar, laboratoriyalar, kompyuter xonalari
6.	Talabalarning yashash va dam olish sharoitlari	Talabalar uchun yaratilgan ijtimoiy va madaniy infratuzilma	Yotoqxonalar, oshxonalar, sport va dam olish maskanlari
7.	Universitet faoliyati natijalari	Universitetning ta‘lim va ilmiy faoliyatdagi samaradorligi	Bitiruvchilar soni, magistratura va doktorantura dasturlari faoliyati, ilmiy yutuqlar

*Muallif ishlanmasi:

Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini oshirish uchun samarali strategiyani tanlash muhim ahamiyatga ega. Strategiya universitetning uzoq muddatli rivojlanishini ta‘minlash, ta‘lim sifatini oshirish hamda talabalar va mehnat bozori ehtiyojlariga mos mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi raqobat kuchayib borayotganligi sababli universitetlar o‘z faoliyatini strategik rejalashtirish asosida tashkil etishi zarur.

Universitetning raqobatbardoshligini oshirish strategiyasi ta‘lim sifatini doimiy ravishda takomillashtirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Buning uchun zamonaviy o‘quv dasturlarini joriy etish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish muhim hisoblanadi. Ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, masofaviy ta‘lim imkoniyatlarini rivojlantirish va interaktiv o‘qitish usullaridan foydalanish ham ta‘lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Universitet raqobatbardoshligini oshirishda ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish ham muhim strategik yo‘nalishlardan biridir. Universitetda ilmiy markazlar va laboratoriyalarni rivojlantirish, yosh olimlar va talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb etish, xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish esa universitetning innovatsion salohiyatini oshiradi.

Shuningdek, universitetning raqobatbardoshligini ta‘minlashda xalqaro hamkorlikni kengaytirish strategiyasi ham katta rol o‘ynaydi. Xorijiy oliy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlik qilish, qo‘shma ta‘lim dasturlarini tashkil etish, talabalar va professor-o‘qituvchilar almashinuvini yo‘lga qo‘yish universitetning nufuzini oshirishga yordam beradi. Bu esa universitet bitiruvchilarining xalqaro mehnat bozorida ham raqobatbardosh bo‘lishini ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, universitet infratuzilmasini rivojlantirish ham muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi. Zamonaviy auditoriyalar, laboratoriyalar, kompyuter sinflari, kutubxonalar hamda talabalar uchun qulay yashash va dam olish sharoitlarini yaratish ta‘lim jarayonining

samaradorligini oshiradi. Talabalar uchun yaratilgan qulay ijtimoiy muhit ularning bilim olishga bo‘lgan motivatsiyasini ham kuchaytiradi.

Universitetning marketing strategiyasini rivojlantirish ham ta’lim xizmatlari bozorida muhim ahamiyat kasb etadi. Universitet o‘zining ta’lim dasturlari, ilmiy yutuqlari va imkoniyatlarini keng jamoatchilikka yetkazish orqali abituriyentlar va hamkor tashkilotlar e’tiborini jalb qilishi mumkin. Shu maqsadda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, universitetning raqobatbardoshligini oshirish strategiyasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Ta’lim sifatini oshirish, ilmiy faoliyatni rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda samarali marketing siyosatini yuritish universitetning ta’lim xizmatlari bozorida barqaror va raqobatbardosh faoliyat yuritishini ta’minlaydi. Ushbu strategiyalarni izchil amalga oshirish natijasida universitetning nufuzi oshib, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Р.А.Фатхутдинов, Управление конкурентоспособностью организации, Москва: Экономика, 2008
- 2.Геворкян Э.Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации. - м. ДС Базар. 2005.
- 3.Michael E. Porter. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 1980.
- 4.Philip Kotler va Kevin Lane Keller. Marketing Management. – Pearson Education, 2016.
5. Abulxanova Q.H., Raximova D.N., va boshqalar. Davlat xizmati personalni boshqarish. Toshkent: Akademiya, 2002.
6. Eshboyev A.X. (2008). Bozor munosabatlariga o‘tish davrida ta’lim tizimining milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ta’siri: i.f.n. dis. avtoreferati. –T.: -25 b.
7. Эсетова А.М. (2020) Современные особенности и условия развития рынка образовательных услуг в России. УДК.ББК 65.050.11 Стр: 354 - 357
8. Сагинова, О. В. Маркетинг маркетинга образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999.
9. Pardaev M.Q., Mirzaev Q.J.Pardaev O.M. Xizmat sohasi iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2014.-384 b.

